

UMA PREOCUPAÇÃO CONSTANTE

A CONSTANT CONCERN

DOI 10.5281/zenodo.18108707

Marcelo Vianna¹
Luciana da Costa de Oliveira²
Cristiano Enrique de Brum³
Angela Beatriz Pomatti⁴

O ano de 2025 foi um ano de ações de recuperações de acervos frente ao desastre climático-ambiental que assolou o Rio Grande do Sul no ano anterior. Há grandes avanços no resgate e recuperação de acervos como demonstram a atuação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGHRs), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Arquivo Nacional, Secretaria Estadual de Cultura (SEDAC/RS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), entre outras instituições envolvidas na preocupação com o patrimônio histórico representado por arquivos, museus e locais de memória atingidos. Nesses esforços, museólogos, arquivistas, historiadores, restauradores e outros profissionais, como voluntários ou contratados, colocaram seus saberes em diferentes processos e escalas de atuação, contribuindo para que esses acervos e os possíveis saberes a serem construídos a partir deles não fossem perdidos.

¹ Pós-Doutor do Programa de Pós-Graduação em História - Unisinos. Presidente Comissão Central Núcleo de Memória do IFRS. Coordenação GT Acervos ANPUH/RS. Editor Revista Sillogés. E-mail: maverian1@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-3687-3474>

² Pós-Doutora do Programa de Pós-Graduação em História - Unisinos. Coordenação GT Acervos ANPUH/RS. Editora Revista Sillogés. Diretora Administrativa do Instituto Histórico e Geográfico do RS. Vice Coordenadora do GT História, Imagem e Cultura Visual da ANPUH-RS. E-mail: luciana_de_oliveira@hotmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-2784-6220>

³ Pós-doutorando (PIPD/Capes) Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Historiador. Editor Revista Sillogés. E-mail: cristianodebrum@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-4119-4158>

⁴ Museóloga do Museu de História da Medicina (MUHM). Coordenação GT Acervos ANPUH/RS. Editora Revista Sillogés. E-mail: angelapomatti@yahoo.com.br Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-6621-5635>

Desta forma, a equipe editorial da revista Sillogés traz o dossiê "**Imagens em Risco: Acervos e Memórias em Tempos Difíceis**", proposto pelas Profa. Dra. Andrea Bachettini (UFPel), Profa. Dda. Dóris Couto (UFSM) e Profa. Dra. Luciana de Oliveira (IHGRGS) como um meio imprescindível para reflexão sobre a perda e a preservação de acervos em diferentes contextos, como desastres climáticos ou decisões político-ideológicas.

Por sua vez, alinhada à preocupação com o tema, em junho de 2024 foi aberto um procedimento no Ministério Público do Rio Grande do Sul a fim de apurar situação dos arquivos de Secretarias e de órgãos do Estado do Rio Grande do Sul que integram o Sistema Estadual de Arquivos (Siarq), atingidos pelas inundações, a partir da manifestação do GT Acervos ANPUH/RS. Ainda que houvesse uma campanha "SOS Memória e Patrimônio do RS" por meio do Arquivo Público do Rio Grande do Sul (Apers), cadastrando voluntários e auxiliando órgãos estaduais atingidos, incluindo informes sobre a dimensão dos danos e os processos de recuperação, muitas dúvidas ficaram sobre o processo de recuperação no longo prazo e a própria eficiência do Siarq no todo.

A tragédia seria evitável se o Siarq fosse mais integrado e aberto à participação das associações profissionais e meios acadêmicos? Afinal, não existiam acervos que já poderiam ter sido recolhidos, tratados e organizados em anos anteriores à catástrofe pelo Apers ou pelos próprios órgãos em questão? Recentemente, o próprio Apers observou a necessidade de aperfeiçoar a "sistematização de informações arquivísticas em nível estadual", de forma a torná-lo mais ágil em termos de racionalização da guarda documental e na comunicação frente a incidentes.⁵ Para muitas áreas do conhecimento, não é possível deixar de pensar o quanto cada acervo do Poder Executivo Estadual teria potencial para pesquisas historiográficas, especialmente se já tivessem sido tratadas e

⁵ Disponível em: <https://www.apers.rs.gov.br/atualizacao-do-mapeamento-de-arquivos-atingidos>. Acesso em 19/06/2025.

disponibilizadas em locais de guarda definitivos. Nesse sentido, a busca por representação da ANPUH/RS no Siarq, assim como outras associações de áreas afins, seria salutar. Isso possibilitaria repensar definições e prazos sobre tratamento e guarda de acervos, especialmente levando-se em conta o dinamismo da estrutura estatal, com mudanças de gestão e/ou extinção e fusão de secretarias e demais órgãos.

Também é necessário refletirmos a participação dos profissionais da História na questão. De certo modo, tem sido muito frequente o debate sobre os historiadores no campo do Ensino, inclusive com legítimas preocupações com a Educação para o Patrimônio, aliadas à busca por uma maior representatividade de grupos sociais marginalizados. Outra preocupação é a História Digital, com especial enfoque no Ensino e na História Pública. Nos desdobramos nos meios digitais no combate contra a desinformação, valendo-se dos nossos saberes por meio de sites, entrevistas, artigos, jogos e podcasts para construir uma conscientização histórica significativa.

No entanto, o quanto a área de História tem sido ativa ou tem sido ouvida na questão da gestão documental, na preservação de acervos físicos e digitais, especialmente os arquivísticos? O desastre de 2024 pareceu revelar um pouco de nossa alienação, delegando a outras áreas a definição daquilo que deverá ser preservado. O quanto de uma história social da habitação, da negritude, da infância, da educação, da ciência, dos movimentos sociais e de tantas outras dimensões que foram registradas pelo Estado do Rio Grande do Sul pode ter sido perdida? A preocupação do historiador não pode ser em trabalhar apenas com aquilo que foi escolhido em ser preservado em um arquivo, mas – cientes da dimensão documento-monumento observado por Jacques Le Goff – em lutar para que muito mais acervos estejam acessíveis. Para que a experiência do ordinário, a partir de uma ficha de uma família de mutuários da Companhia de Habitação do Estado do RS (Cohab/RS), de um cadastro de uma agricultora registrada na Companhia de Silos e Armazéns (CESA), de um projeto tecnológico da Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), ou de tantas outras representações e experiências sociais registradas nos documentos, seja antes de tudo

uma contribuição extraordinária para cada futura pesquisa, ação extensionista ou de ensino.

As preocupações em resgatar, preservar e divulgar o patrimônio histórico serão explorados na **VIII Edição do Ofícios de Clio**. Organizados pelo IHGRGS, Núcleo de Memória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, GT Acervos – ANPUH/RS, Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, com apoio do Programa de Pós-graduação em Museologia da UFRGS e o Grupo Sépia/UFRGS, o evento já conta com mais de 40 inscrições de trabalhos⁶. Entre mesas, encontram-se especialistas da área de Museologia, Restauro, Arquivologia, Arquitetura e História, de forma a demonstrar que apenas a troca de conhecimentos e experiências entre as áreas pode significativamente alterar, de forma positiva e propositiva, como pensamos e cuidamos de nosso patrimônio.

Nosso próximo dossiê intitulado **“História Social da Imigração: Acervos, Memória e Perspectivas Historiográficas”** encontra-se com submissões abertas até 01/12/2026. Proposto pelas professoras Dra. Maíra Ines Vendrame (Unisinos) e Dra. Júlia Leite Gregory (Pós-Doutoranda, UNICENTRO), o dossiê busca explorar a imigração sob diferentes perspectivas críticas, observando que os movimentos migratórios marcaram a formação do país, como as experiências do final do século XIX e início do XX com imigrantes italianos, poloneses, judeus e árabes, assim como os novos fluxos do século XXI, com imigrantes haitianos, senegaleses e venezuelanos. São bem-vindas submissões que explorem uma história social das migrações históricas e contemporâneas no país, com especial atenção aos acervos, memórias e perspectivas historiográficas.

⁶ Maiores informações sobre inscrições, cronograma e programação encontra-se no site do evento: <https://memoria.ifrs.edu.br/oficiosdeclio2025/>

Por fim, a revista Sillogés continua seu processo de transferência para o IFRS, de forma a integrar o sistema de periódicos da instituição. Para isso, aguarda apenas a transferência do sistema para o servidor da instituição, tornando-se uma publicação da área das Ciências Humanas. Esperamos que o processo seja concluído em breve para retomarmos nossa periodicidade e darmos maior visibilidade para uma publicação voltada à História, à Memória e ao Patrimônio Cultural.

Uma boa leitura a todos!